

**ДИАГНОСТИКА МЕСТНОЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ****Турсунова Дилнура Акрам кизи****студентка 4 курса лечебного факультета Самаркандского государственного
медицинского университета****Саидмуродов Махмудали Суратзода****студент 4 курса лечебного факультета Самаркандского государственного
медицинского университета****Хамзаёни Мохинабону Зарифзода****студентка 1 курса Организации Турон Зармед**

Рак предстательной железы (РПЖ) это одно из наиболее распространенных злокачественных заболеваний у населения мужского пола среднего и пожилого возраста. Рак простаты развивается в результате неконтролируемого роста опухолевых клеток предстательной железы.

Каждый год регистрируется около 600 тыс. новых случаев рака предстательной железы. Помимо того, за последние 10 лет прирост показателя смертности составил 18,97%. (1). Среди причин смертности мужчин от злокачественных новообразований РПЖ в настоящее время занимает второе место после рака легкого. (2). Факторами риска РПЖ являются генетическая предрасположенность, возраст мужчины и особенности питания. Риск развития заболевания повышается у мужчин, употребляющих большое количество жиров животного происхождения. (3).

В настоящее время, более ценным опухолевым маркером, исследование которого в сыворотке крови необходимо для диагностики и наблюдения за течением гиперплазии и рака предстательной железы, является простатоспецифический антиген (ПСА). Данный антиген обширно используется в выявлении рака простаты, установлении стадии процесса, оценке эффективности лечения. Параметры, оцениваемые данным тестом, демонстрируют чувствительность до 70%. В диагностике определение уровня простатоспецифического антигена повысило частоту выявления местнораспространенных форм на ранних стадиях и возможность радикального излечения. (4). Первичное обследование (скрининг) на предмет выявления РПЖ рекомендуется проводить начиная с

40-45 лет, так как появлению первых симптомов заболевания может предшествовать длительное бессимптомное течение. (5).

Ключевые слова: местнолокализованный рак предстательной железы, диагностика, простатоспецифический антиген, мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы.

Цель исследования: разработка алгоритма диагностики местнолокализованной формы рака предстательной железы на основе определения специфичности маркера ПСА в различных возрастных группах.

Материалы и методы исследования. В медицинском центре Доктор-О совместно с кафедрой урологии Самаркандского медицинского университета разработана и действует скрининговая программа раннего выявления онкологических заболеваний мочеполовой системы, в том числе рака предстательной железы. Внедрен алгоритм обследования мужчин среднего и пожилого возраста, который включает определение уровня сывороточного простатоспецифического антигена и его фракций, пальцевое ректальное исследование, трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы с цветовым доплеровским картированием, уродинамические исследования, оценку выраженности симптомов нижних мочевыводящих путей по шкале IPSS(International Prostate Symptom Score).

В центре разработан и утвержден медико-экономический стандарт, согласно которому обязательному скрининговому исследованию концентрации ПСА в сыворотке крови подвергаются все обратившиеся пациенты в возрасте старше 40 лет (41–59 лет – 1 раз в год, > 60 лет – 2 раза в год), в частности целесообразно при наличии факторов риска. Мужчины с повышенным уровнем ПСА (> 4 нг/мл) в плановом порядке направляются в урологический стационар центра для проведения мультифокальной трансректальной биопсии предстательной железы под контролем ТРУЗИ (биопсийная автоматическая система Magnum, ультразвуковой аппарат экспертного класса GE Logiq C2).

Результаты исследования. Пациенты разделены на несколько групп по возрасту, концентрации ПСА (фракции) в сыворотке крови, картине ТРУЗИ и результатам пальцевого ректального исследования.

Корреляции картины ТРУЗИ и уровня ПСА крови на выявление местнолокализованной формы рака простаты не отмечено. Пальцевое ректальное исследование было информативным только при местнораспространенной форме.

При изучении зависимости выявления различных форм заболеваний предстательной железы от возраста и уровня ПСА крови, рассмотрели данные анализов 309 лиц, из них n= 85 в возрасте 50-59 лет, n=115 в возрасте 60-69 лет, n=109 в возрасте 70 лет и старше. Мы получили следующие результаты: лица с аденокарциномой в первой возрастной группе 23, во второй 79, в третьей 96, итого 198 случаев из 309 дали положительный результат.

При анализе результатов определяется зависимость выявления местнолокализованной формы рака предстательной железы и ПИН от возраста в «серой» зоне (табл. 1).

Таблица 1

Выявление рака предстательной железы в зависимости от возраста при ПСА 4-10 нг/мл («серая» зона)

Возраст, лет	50-59	60-69	70 и старше	Итого
Количество больных	31	43	44	118
Аденокарцинома	8 (25,8%)	17 (39,5%)	35 (79,5%)	60 (51%)

В возрасте 40–49 лет наблюдалось повышение концентрации ПСА, которое было связано либо с нарушением техники забора крови, либо с активным воспалительным процессом в предстательной железе (например простатит). При итоговом обследовании уровень ПСА крови у данных больных находился в пределах нормы. Но в большинстве случаев это было связано с активным воспалительным процессом простате.

Отмечен рост выявления рака простаты в «серой» зоне при увеличении возраста, однако и в первой возрастной группе (50–59 лет) остается высоким процент выявляемости. Необходимо также подчеркнуть, что и у мужчин в возрасте старше 70 лет возможно выявление нормы ПСА крови (до 4 нг/мл.)

В случае, если уровень ПСА выше 10 нг/мл, то процент выявления ранних форм рака простаты не выше, чем в «серой» зоне, так как преобладают местнораспространенные формы заболевания.

Заключение. Скрининг простатоспецифического антигена является основным методом ранней диагностики рака предстательной железы. Данный метод обеспечивает

выраженное сокращение случаев летального исхода от злокачественного новообразования предстательной железы. В результате наших исследований мы пришли к единому выводу о том, что в возрастной группе мужчин от 50 до 59 лет выявляется высокая специфичность простатоспецифического антигена при местнолокализованных формах рака простаты. Выявили, что при уровне ПСА крови более 4 нг/мл в любой возрастной категории необходима трансректальная мультифокальная биопсия простаты. в возрасте 40–49 лет определение уровня простатоспецифического антигена дает возможность дифференциальной диагностики онкологических заболеваний и активного воспалительного процесса, такого как простатит.

Литература:

1. Greenlee R.T., Hill-Harmon M. B., Murray T. et al. Cancer statistics, 2001 // *CA. Cancer. J. Clin.* — 2001. — Vol. 51. — P. 15–36.
2. Чиссов В.И., Русаков И. Г. Экспериментальная и клиническая урология. - 2015.
3. Gronberg H., Damber L., Damber J.E. Familial prostate cancer in Sweden: A nationwide register cohort study // *Cancer.* — 1996. — Vol. 77. — P. 138–143.
4. Лоран, О.Б. Дифференциальная диагностика опухолей предстательной железы с помощью определения уровня простат-специфического антигена сыворотки крови/ О.Б.Лоран, Д.Ю.Пушкар, В.П.Степанов, Л.В. Крохотина.- С., 2017.
5. Маркова А.С. Рак предстательной железы. Рекомендации для пациентов. – М., 2020.